

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ РЕЧЕВЫХ ОШИБОК И ПУТИ ИХ УСТРАНЕНИЯ.

*Учитель русского языка языка и литературы СШУИОП 1
города Наваи*

Саибова Д.Б.

*Учитель русского языка языка и литературы
СШУИОП 11 города Наваи*

Бозорова Н. У.

***Аннотация:** В данной статье рассматриваются причины появления наиболее распространенных речевых ошибок, возникающих при изучении русского языка студентами национальных групп, и предложен алгоритм, способствующий их устранению.*

***Resume:** The article considers the most common reasons of occurrence speech mistakes during the studying Russian language in students from the national groups. The article gives examples of popular speech mistakes and the algorithm for eliminate them.*

***Ключевые слова:** речевые ошибки, орфоэпические нормы, типичные ошибки, действие алгоритма, использование лексического материала, лексическая сочетаемость, смысловая связь слов.*

***Key words:** speech errors, spelling norms, typical errors, algorithm action, use of lexical material, lexical compatibility, semantic connection of words.*

Как известно, критерием правильной речи выступает ее соответствие нормам русского литературного языка. Отступления от этих норм приводит к появлению речевых ошибок. Для улучшения качества работы по предупреждению неточностей в речи необходимо знать виды ошибок, уметь их квалифицировать, выявлять причины их возникновения.

Для успешной работы по развитию звуковой стороны речи, важно раскрыть механизмы освоения русского литературного произношения, показать закономерности и особенности владения орфоэпическими нормами в процессе обучения.

В настоящее время существует множество методов обучения, в том числе и новаторские. Каждый метод по-своему интересен, но преподаватели могут видоизменять методы, ориентируясь на результат обучения.

Необходимо помнить, что орфоэпия усваивается, главным образом под влиянием речи окружающих. Ученик усваивает то произношение, которое слышит вокруг себя, зачастую не всегда правильное. Следовательно, при овладении литературным произношением его ожидают трудности.

Авторы пособия по орфоэпии «Учимся говорить правильно» Л.Ш. Тлюстен и М.К. Тутарищева выделяют ряд причин, которые препятствуют выработке норм литературного произношения. Некоторые из них: влияние диалекта, жаргона, сленга: хотя человек знает, как нужно произносить правильно, но произносит иначе, так как такое произношение положительно воспринимается на улице; влияние письма: произносят так, как пишут; незнание правил орфоэпии; влияние особенностей звуковой системы родного языка при изучении русского языка как неродного.

Наряду с указанными причинами, стоит указать и типичные ошибки, допускаемые учениками. Например:

1. Употребление слова в несвойственном ему значении.

Костер все больше и больше распался, пылал.. вместо *разгорался...*

2. Неудачное употребление местоимений в контексте, приводящее к неясности или двусмысленности речи

Прочитав адрес, он скомкал записку и, закури́в сигарету, положил её в карман.

3. Употребление лишнего слова.

Прилетели пернатые птицы; вместо: *Прилетели птицы;*

4. Нарушение лексической сочетаемости

Увеличение уровня благосостояния вместо повышение уровня благосостояния;

Это играет большое значение; вместо: Это имеет большое значение;

5. Употребление рядом или близко однокоренных слов:
В рассказе “Муму” рассказывается ... вместо: В рассказе “Муму” повествуется...;

6. Лексические повторы в тексте.
Недавно я прочла одну интересную книгу. Эта книга называется «Спартак» В этой книге интересно рассказывается... вместо: Недавно я прочла одну интересную книгу, которая называется “Спартак”. В ней рассказывается...

Комплексное использование различных методов должно входить в любую систему обучения языку, будь то формирование определенных навыков произношения, использование лексического материала или грамматически правильное оформление высказывания.

Мы предлагаем один из алгоритмов, способствующих, на наш взгляд, устранению речевых ошибок.

1. Найти ошибочную смысловую связь слов.
2. Найти правильную смысловую связь слов.
3. Сблизить элементы правильной смысловой связи.
4. Вставить подходящее по смыслу слово между элементами ошибочной смысловой связи.
5. Заменить один из элементов ошибочной смысловой связи его контекстным синонимом.

Образец действия алгоритма

К отцу приходили письма с пожеланиями избавления от болезни и долголетней жизни.

1. Находим ошибочную смысловую связь: *«избавления от...долголетней жизни».*

2. Находим правильную смысловую связь: *«с пожеланиями...долголетней жизни».*

3. Сближаем элементы: *«с пожеланиями... долголетней жизни».* *«К отцу приходили письма с пожеланиями долголетней жизни и избавления от болезни».* Неудачное исправление: обычно желают вначале здоровья, а потом долголетия.

4. Вставляем подходящее по смыслу слово между элементами *«избавления от ...долголетней жизни».* *«К отцу приходили письма с пожеланиями избавления от болезни и пожеланиями долголетней жизни».* Допустимое исправление, но есть повтор.

5. Заменяем элемент *«избавления от болезни»* его контекстным синонимом. *«К отцу приходили письма с пожеланиями скорейшего выздоровления и долголетней жизни».*

Таким образом, овладение русской речью невозможно без серьезной языковой подготовки. От умения учителя правильно организовать урок и грамотно выбрать правильный метод обучения зависит во многом эффективность учебного процесса, поднимает интерес учащихся к изучаемому предмету, но и развивает их творческую самостоятельность, обучает работе с различными источниками знаний.

Безусловно, это далеко не весь перечень речевых ошибок, встречающихся в письменных работах учащихся. Однако проанализированный в статье языковой материал наглядно свидетельствует о том, что речевые недочеты преобладают в творческих заданиях студентов.

Список использованной литературы.

1. Аванесов Р.И. Русское литературное произношение: Учебное пособие для студентов пединститутов по спец. №2101 «Русский язык и литература». – М.: Просвещение, 1984.

2. Львов М.Р. Культура речи//.- 2002. - №1.
3. Ладыженская Т. А.Методика развития речи на уроках русского языка. М., 1980
4. Учимся говорить правильно: пособие по орфоэпии Л.Ш. Тлюстен, М.К. Тутаришева. - Майкоп: Аякс, 2003.